

HORA SATULUI. LOCUL DE JOC SAU DE DANȚ

Zamfir DEJEU*

The Village Dance and the Dancing Place (Abstract)

The village dance was and, in some places, still is, a premarital custom with a ceremonial function where the youth of a certain age publicly manifest their preferences towards a potential marriage partner. The village dance has different names in different regions, but it was a practice that was spread throughout the country. In this paper we intend to provide a detailed description of what the village dance was in different Romanian regions and an assessment of its present state.

Keywords: village dance, premarital custom, Romanian folk dances, youth group, Romanian folk tradition.

Cuvinte-cheie: hora satului, obicei premarital, dansuri tradiționale românești, cete de feciori, tradiții folclorice românești.

Țin minte că în satul meu natal, Valea Drăganului (județul Cluj), în copilărie, se făcea joc într-un „șopron” (ciupercă) în centrul satului, lângă primărie, lângă cooperativă, lângă râu. Cânta banda lui Toduț Iosif zis „Trilili” din Poieni, la vioară, contră și gordună – un fel de violoncel. Primașul avea un tic, ochea din când în când cu ochiul drept. Eu, care nu lipseam niciodată de la joc și stăteam tot timpul lângă el am început să-l imit; când ochea el, ocheam și eu. Și de-abia m-o dezvățat maica de acest tic.

Începeau feciorii cu dansul *Bătuta* (un fecioresc foarte vechi de sorginte pastorală, inițiativă), apoi urma *Călușerul* (Romană) și dansurile de perechi: *Învârtita rară* și *Învârtita deasă*. Se mai juca *Roata*, un dans din contextul șezătorii (habă) ce se ținea seara, pe la casele oamenilor. Cu timpul acest șopron s-a stricat și nu la mai reparat nimeni. Așa, jocul s-a mutat pentru puțin timp în căminul cultural ca apoi să se transforme în *bal*. Eu am învățat tot acest repertoriu de dansuri pe care l-am valorificat atât cu grupul folcloric din Valea Drăganului cât și cu Ansamblurile folclorice Someșul Napoca și Mărțișorul din Cluj-Napoca.

Iată, aceste amintiri m-au făcut să mă gândesc la o astfel de temă mai în detaliu, și să studiez puțin bibliografie pe care am găsit-o scrisă mai ales de etnografi și nu de coreografi. Și încă o precizare: cea mai consistentă bibliografie în acest sens am găsit-o în lucrările ce fac referire la *Hora satului* din localitățile subcarpatice.

Dar, care este accepțiunea și caracteristicile termenului de *horă*:

- termenul de *joc* provine din latinescul *jucus*, iar pe de altă parte termenul de *horă* provine din grecescul *horos*, care înseamnă bucurie, a fi vesel.

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

- jocul în general;
- jocul satului sau jocul de duminică în Ardeal și Banat;
- jocul în cerc;
- un anumit joc specific în cadrul repertoriului unui sat oarecare;
- cântec – melodia după care se execută un joc;
- nu trebuie uitat nici faptul că *hora*, ca dans, *dans apolinic prin excelență*, a fost dansul curent al tracilor¹;

Funcțiile *horei*:

- loc de întâlnire a tinerilor (fete de măritat și feciori);
- loc de divertisment și reuniune pentru toți sătenii;
- loc de difuzare a informațiilor (hora satului era o gazetă a satului unde se forma „opinia publică”);
- loc unde băieții își exersează autoritatea²;
- rol integrator în viața comunitară a satului;

Alte înțelesuri ale termenului de „horă” le găsim în unele proverbe și expresii populare: „nu i-a venit rândul la horă”, „A ieșit la horă”, „A se găti ca de horă”, „Dacă ai intrat în horă trebuie să joci” etc. Cuvântul este atestat și în toponimie. La Cornereva (județul Caraș-Severin), două cătune se numeau Hora Mare și Hora mică, iar în Mehedinți și Gorj există localitățile Horești și Horăști. Termenul a intrat și în onomastică (Horea).

Hora satului reprezintă (fără a avea însă dovezi îndestulătoare) și *însemnele unui străvechi cult solar*, un obicei polivalent, o manifestare *urano-solară*³.

Jocul (dansul) este cea mai veche formă de artă. „La origini, rostul lui nu era doar plăcerea, ca acum, ci unul ritualic, având menirea de a asigura bogăția recoltelor, de a îmblânzi forțele misterioase ale naturii, de a aduce belșug și fericire. Așa, de exemplu, săritura dansatorului sau pașii mari, lungiți din dans sugereau creșterea plantei. *Cu cât sărea mai sus dansatorul, cu atât mai înaltă creștea planta pentru care se executa dansul*⁴. La *joc* oamenii își exprimă sincer și direct ce simt; jocul era și este un prilej de a fi împreună, de exprimare a sentimentului de solidaritate.

Dimitrie Cantemir⁵ amintește prezența destul de frecventă a dansurilor la Curțile domnești de la Vaslui, în clădirile ale căror ruine se păstrează încă. Noutățile cronicarilor Miron Costin și Ioan Neculce privitoare la fastuoasele nunți domnești cu precizări asupra ponderii dansurilor de ceremonial, ne dezvăluie o altă latură a vieții coregrafice din trecut. *Jocul, Hora satului* era și este și astăzi un obicei cu funcție ceremonială premaritală, fiind contextul social cel mai important în care tinerii ce fac parte dintr-o anumită grupă de vârstă își afirmă public opțiunile în vederea constituirii unui nou nucleu familial. „Odată cu trecerea timpului, caracterul profund ritualic al jocului se diminuează, accentuându-se caracterul manifest al acestuia. În acest sens, *hora* – manifestare cu rol central în cadrul

¹ Pavel Ciobanu, *Hora satului – studiu etnografic*, în „Caiete de Culturologie „Iovan Iorgovan”, Etnologie și folclor” An II, 1995, nr. 1 (3), Reșița, 1995 (*Privire generală asupra Horei satului*).

² Corina Iosif, *Hora satului din Certeze – o descriere etnografică*, Ed. EFES, Cluj Napoca, 2005, p. 42.

³ Pavel Ciobanu, *op. cit.*, (*Privire generală asupra Horei satului*).

⁴ Ovidiu Bârlea, *Eseu despre dansul popular românesc*, Cartea Românească, 1982, p. 17.

⁵ George Ilașcu, *Jocuri populare vasluiene*, Inspectoratul pentru cultură și Centrul Creației Populare a județului Vaslui, 1997, p. 7.

comunităților locale tradiționale, reunea la marile sărbători sau în duminicile de peste an reprezentanții tuturor categoriilor de vârstă. Organizate de flăcăi, horele reprezentau adevărate exerciții de manifestare a culturii participative, constituind reale prilejuri de etalare, demonstrare și evaluare a capacităților organizatorice ale tinerilor, aspiranți la un nou statut, acela de tineri căsătoriți. Asistența permanentă a celor mai vârstnici avea rolul de a oferi garanția menținerii unui oarecare control social asupra modului de manifestare al tinerilor și totodată de a consfinți, aproba și legitima stabilirea unor relații de prietenie, premergătoare unei posibile viitoare căsătorii. Regulile propriu-zise după care se desfășurau horele, și aici amintim autoritatea recunoscută a cămărașului, zarafului sau a vătafului, prioritatea flăcăilor de a începe jocul, modul de introducere și intrare a fetelor în horă, obligativitatea acestora din urmă de a oferi colaci sau în unele localități bani și cereale, sancționarea celor care au intrat în horă fără să plătească, prin oprirea jocului, interpretarea marșului și scoaterea respectivului din horă, se integrează perfect în acel cod etic nescris care asigură echilibrul comunității. *Hora* deținea totodată statutul de piață maritală (în sens sociologic), reprezenta locul de întâlnire al tinerilor de observare și evaluare a comportamentelor, atitudinilor și nu în ultimul rând a vestimentației – ca însemn al vredniciei, priceperii și statutului social. De asemenea, *hora* reprezenta unul dintre puținele momente de manifestare a bucuriei, de exteriorizare a unui mod specific de înțelegere și trăire a sărbătorii, de comuniune și petrecere laolaltă.⁶

Local, *Hora satului* se numește în general: *Joc*, apoi *Joc duminical* sau *Higheghe* în Bihor și Țara Zarandului, *Horă sătească* în Reșiș și Coveș (județul Sibiu), *Danț* pe Valea Crișului Repede, în Oaș și Codru; *Govia satului* (apelativ) în Mehedinți⁷.

În zona Târnave, Țara Oltului, *Hora satului* se chema *Dusul jocului* sau *dusul vedrei*⁸. „Jocul e o acțiune liberă și reprezintă o ieșire din viața obișnuită”⁹.

Locul de joc: în aer liber – pe un loc mai neted, apt pentru joc; pe platoul din mijlocul satului, lângă căminul cultural, fie într-un anumit loc pe uliță, sau undeva pe iarbă verde – când era timp frumos; iar dacă era iarnă tinerimea juca de obicei într-o sală de joc, sau uneori chiar afară în ulița înzăpezită și cu aer sănătos. Șurile de asemenea serveau jocului pentru vreme nefavorabilă, apoi în localuri, în casele acelora care erau de acord să-și pună locuința la dispoziția tineretului. Nu se juca în „târguri” și în „fogodauă” (cârciumi), decât foarte rar. Venirea la *nedei* (origine slavă a cuvântului) a feciorilor și fetelor din toate satele din jur, la care participă chiar și tineri căsătoriți, dădea naștere unor adunări foarte mari, iar jocul și hora se desfășurau afară, la cârciumă sau în șură.

În trecut, în Regat, *Hora satului* se organiza în fața hanurilor sau a cârciumelor; în special vara, uneori chiar și iarna, permițând prezența unui număr mare de participanți

⁶ Grigore Băcanu, Ioan Horujenco, *Horelor surorilor. Antologie de jocuri populare din județul Galați*, Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, 2010.

⁷ Este vorba de renumitele nedei, hramuri și bălciuri când gorjenii, îmbrăcați în frumoase costume populare, după cântecul lăutarilor din care nu lipsea vioara, chitara și contrabasul, încingeau o sărbătoare bătrânească, domoală și legănată și apoi „întărită” de cântăreața orchestrei cu cântece ca: „Cine-a fost odată-n Gorj”, „În pădure la Stroiești”, „La Tismana-ntr-o grădină” sau „Mărioară de la Gorj” ș.a.

⁸ Ilie Moise, *Ceata de feciori*, Sibiu 1999, p. 84.

⁹ Johan Huizinga, *Homo ludens. Încercare de determinare a elementului ludic al culturii*, București, Editura Univers, 1977, p. 33.

activi, ca și a unei numeroase asistențe. Urmând tendinței, generalizată pe întreaga țară, *Hora satului* este organizată astăzi cu precădere în spații închise: în căminul cultural, „salon”, sau chiar în casele unor gospodari (în cazul unui număr redus de participanți).

„Amintește-ți, omule, că nu s-a pomenit nuntă românească fără înfrățirea la joc, fie horă, fie sârbă, fără acea seninătate colectivă, de bun augur, pentru mirii plecați la drum sub pecetea iubirii... Și nu uita că înainte de orice, ei au dansat în biserică, în jurul altarului...”¹⁰.

„Un alt mijloc de manifestare și uneori de învățare a jocului, mai ales de tineret, îl constituie *clăcile* și *șezătorile*, unde bătrânii, pe lângă că spun șoade, se pornesc în niște *bătute*, *brăie* și alte jocuri vechi în care se *aruncă* apoi și tinerii”¹¹. Când la sfârșitul șezătorilor veneau și feciorii cu muzicanți se juca „Roata”. I se mai spune Mânioasa în Aghireș, Cluj, Spic de grâu în Hunedoara, Baraboii în Maramureș.

Fig. 1. Joc în Bogdan-Vodă (Maramureș; arhiva personală Zamfir Dejeu).

Ocaziile în care *codrenii* participă la *Danț* (la joc) nu sunt puține. La danț participă duminica, sau de sărbători, la nunți, botezuri, diferite petreceri, aniversări, hramuri, clăci, șezători. „Cea mai veche formă de desfășurare a danțului, era acasă la gospodari, în șurile sau curțile acestora, după care s-a trecut la căminele culturale ale localităților din zonă”¹². *Danțul sau hora sâtească*, era, după biserică cel mai elocvent loc de manifestare spirituală al comunității rurale, adesea, preferințele comunității sâtești atât sub aspect muzical cât și coregrafic, ducând până la cele mai mari exigențe prin însăși puritatea, frumusețea și vechimea tradiției. La jocul propriu zis intrau feciori și fete, tineri și vârstnici. În timpul

¹⁰ Mișu Ion Surdu, *Jocuri Populare din Mehedinți*, III, CJCPM Drobeta Turnu Severin, 1998 (În loc de postfață de Isidor Chicet).

¹¹ Marin Badea, *Jocuri populare din Gorj*, I, 1974 (Cuvânt înainte).

¹² Dumitru Iederan, *Taraful codrenesc*, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2008, p. 122.

desfășurării „danțului”, cele două categorii „joacă” separat, întâlnindu-se doar „bărbații” la momentul de virtuozitate din cadrul ponturilor, jucând în cerc, ca într-un „dialog”, fiecare probându-și bărbăția. Bătrânii joacă mai „bătrânește”, mai „cătingan”, „să arăduiesc” (se pornesc) mai domol, „mai împedecat”, tinerii joacă mai ales ponturi feciorești. Când intră în danț, feciorii „trag cu ochiul” fetei pe care o invită să joace. Nu exista refuzul fetei.

Și în zona rurală din ambientul Văii Călatei, Crișului Repede¹³, cea mai frecventă distracție era *danțul*. De obicei se juca duminica după masă. Locul unde se făcea „habă” – danț, era de cele mai multe ori o casă în construcție, iar după câteva astfel de duminici cu danț, vatra de pământ a încăperilor era bine bătucită încât gazda casei nu mai avea altceva de făcut decât să o finizeze.

Fig. 2. Joc în Dângău Mare (Cluj; arhiva personală Zamfir Dejeu).

În Oaș¹⁴ locul unde se desfășoară acest *danț*, poate fi umbra unui arbore, vara, sau o construcție proprie – „ciupercă” – unde există; dacă nu există, danțul se adăpostește într-o șură sau într-o clădire în construcție a unui sătean, pe timp nefavorabil și iarna. Intrarea în *horă* presupune o pregătire complexă. Un băiat sau o fată care urcă în „Ciupercă” să joace, este conștient că odată ajuns acolo, este supus unui fel de examen de „maturitate”, care îi confirmă sau îi infirmă dreptul de a aspira la calitatea de membru adult al comunității sătești. În total, cam vreo 150 de femei, stau umăr la umăr, pe o coloană de 100 de metri în fața ciupercii și așteaptă să fie chemate la danț. Printre ele, nici un bărbat. Femeile căsătorite nu dansează și nu par să fi venit în acest scop. Ele stau în picioare, schimbând câte o replică ținând mâna în fața gurii. Le recunoști de departe, mai ales după pânțele – toate țărâncile au pânțele proeminent din pricina alimentației și a nașterilor, dar și după

¹³ Ioan Groze, *Bratca – Arheologia unei civilizații rurale*, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea 2009, p. 180.

¹⁴ Ion Someșan, *Danțul în Oaș*, I.P.Banat, 1978, p. 9 și 201.

șosetele colorate și pantofii fără toc. Tinerele poartă botine lucitoare și luxoase, menite să le alungească pașii. Un dans ține vreo 20 minute și se încheie cu o cadență stereotipă. Îndată ce o aud, fetele țîșnesc din chioșc, într-un stol perfect închegat. Când muzica se reia după alte câteva minute, după o schemă regulată, filmul se derulează pe „repede înapoi”; la prima trăsătură de arcuș fetele aleargă din nou spre chioșc pentru a fi jucate. Băieții conduc dansul, cu mâinile lor greoaie așezate pe talia fetelor care se răsucesc ca titirezul. „Ei tropotesc în cadență după o muzică ce pare nervoasă, din pricina tempoului foarte viu, și acidă, din pricina tonului ridicat al viorii”¹⁵. Să nu uităm că și vioara din Oaș este una specială acordată ca ambitus după vocea țăpuritorilor ce au un cult pentru registrul acut. Feciorii își schimbă partenera la fiecare dans. Privirilor lor, uneori cam prea apăsate, fetele le răspund prin gesturi de pudoare, grațioase și convenționale totodată; ele își potrivesc neobosit baticurile colorate care, legate cam neglijent, le cad fără încetare pe umeri. „În afară de importanța arătată amenajării locului de joc, există cel puțin câteva indicii care semnaleză percepția interiorului, a *Ciupercii* ca altceva în raport cu cotidianul, și anume:

- în afara zilelor de *danț* în cele trei săptămâni de teren, nu am văzut pe nimeni nici intrând și nici măcar zăbovind pentru câteva clipe în interiorul *Ciupercii*.
- În zilele de joc, nimeni nu urcă în *Ciupercă* până la venirea ceterașilor, iar fetelor nu le este permis accesul decât în timpul jocului și numai la invitația băieților. (În timpul primului joc de după Paști, pe o ploaie torențială, o fată s-a refugiat în *Ciupercă* pentru câteva clipe să-și scuture basmaua de apă; a fost aproape brutal expulzată de băieții care așteptau în drum venirea ceterașilor: „*Ieși, ce cauți tu acolo? N-ai voie.*”

Dar pe lângă interdicții, semnificația locului de joc este marcată și de o prescripție: în după amiaza nunții, obiceiul cere ca alaiul nuntașilor să se deplaseze de mai multe ori între casa mirelui și cea a miresei; de câte ori în aceste drumuri mirii sunt împreună (în fapt, de trei ori), alaiul se oprește în dreptul *Ciupercii*, iar nuntașii, cu mirii în frunte, intră și fac un danț. În cazul în care aici se desfășoară *hora duminicală*, alaiul se amestecă cu dansatorii și toți joacă împreună. De asemenea, după ce se strigă darul, nuntașii tineri ies din cortul de nuntă, cu ceterașii, și dansează, tot în *Ciupercă*. Regula de începere a desfășurării danțului în acest caz repetă întocmai situația de la *Hora duminicală*: băieții intră primii cu ceterașii în *Ciupercă*, iar fetele așteaptă afară să fie chemate”¹⁶.

În Banat, locul de desfășurare a horei a fost, inițial, o poiană sau un teren neted de la marginea satului, lângă o apă curgătoare. S-ar zice că „*apa ar reprezenta în acest caz și emblema ritului purificator*, ca element conex al dansului”¹⁷. Nu întâmplător, a doua zi de nuntă, luni, până la prânz, nuntașii merg cu mireasa la râu, intră în apă și joacă, se stropesc cu apă, iar cei aflați pe margine sunt introduși cu forța în râu sau udați cu găleata; la întoarcere, nuntașii îi stropesc sau îi udă de-a dreptul pe cei care se află în cale. *Hora satului* se desfășoară numai într-un anumit loc, un loc, prin urmare, consacrat, și

¹⁵ Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Speranța Rădulescu, *Din răsputeri (Glasuri și cetera din Țara Oașului)*, ICR, București, 2006, p. 14, 18.

¹⁶ Corina Iosif, *op. cit.*, p.42.

¹⁷ Octavian Răuț, Ovidiu Bozu, Richard Petrovsky, *Drumurile romane în Banat*, în „Banatica”, 4, Reșița, 1977, p. 135–159.

nu la întâmplare. Cu timpul, jocul inițial – păgân, a fost strămutat pe „pământ sfințit”, în toate localitățile din zonă hora desfășurându-se în centrul satului, în fața bisericii sau în imediata ei apropiere și, poate din întâmplare, tot lângă *o apă curgătoare*. Și astăzi, jocurile la sărbătorile de peste an, la nunți și la botezuri păstrează acest spațiu.

„Iosif Bățiu relatează că Trifu Nicolae, fost primar în Cășeu, județul Cluj, decedat în 1986, îi spunea că, pe când era copil, prin anii 1908–1910, se țineau șezători, iarna, chiar în casa mamei sale, iar vara în șură (joc la șură), în schimbul unei sume oarecare de bani. *Se petrecea frumos*, mărturisește el cu nostalgie, iar scandaluri se întâmplau rar de tot. Se mai țineau jocuri la Iacobu Bucului și la văduva Câmpeanu, îndeosebi iarna. Casa acesteia era reparată și pusă la punct de feciori, numai bună pentru joc. *Eu băgam ceterașii pe-o iarnă întregă* – ne spunea bătrânul Trifu – *și jucam mai mult pe fetele cele sărace. Bogătanelor le era ciudă pe mine din această cauză și se uitau chiorâș când mă întâlneau pe uliță*. Șezători se mai țineau și în alte case, la alte gazde, unde se adunau fete și feciori, cântau și jucau împreună. În trecut mărturisește bătrânul Trifu Nicolae, ne mândream cu jocurile noastre românești, străbune, pe care le jucau cu strășnicie prin *șurile* gazdelor binevoitoare pentru că *jucători obosiți nu a văzut încă nimeni*. Astăzi în locul șurilor avem Cămin Cultural spațios, luminat electric, dar nu mai avem jocuri”¹⁸.

Fig. 3. Danț în Negrești-Oaș, la ciupercă (Satu Mare; arhiva personală Zamfir Dejeu).

¹⁸ Iosif Bățiu, *Satul Cășeu (jud. Cluj) în trecut și astăzi – monografie*, Editura Renașterea, 2002, p. 336.

Organizarea jocului ce se desfășura în după-amiezile duminicilor și sărbătorilor (exceptând perioadele de interdicție religioasă – posturile, ca și perioadele în care aveau loc nunțile) și a tuturor fazelor sale (anunțarea perioadei, zilei etc. angajarea muzicanților, plata lor și eventual alte aspecte care sunt legate de repertoriul de joc sau de eticheta observată în spațiul de joc), intră în atribuțiile primarului sau feciorului ales prin vot (de obicei) cu ocazia constituirii cetelor de feciori și care se mai mențin destul de puternic și astăzi. Unul din modurile cele mai curențe de-a anunța jocul duminical, este ca feciorii să cutreiere satul chiuind, însoțiți de muzicanți care cântă din instrumentele respective, și în acest cortegiu să pornească până în mijlocul satului. Plata muzicanților se făcea în bani, de asemenea există o taxă de participare atât la băieți cât și la fete.

Deci, *Hora satului* este o manifestare *diurnă*. La acest punct nu găsim diferențe marcante față de trecut, ora începerii rămânând 2–3 după amiază; în genere ora de terminare coincide cu apusul soarelui sau revenirea „ciurdelor” din câmp. Se remarcă tendința actuală de a transforma *hora* în manifestare nocturnă, și aceasta din momentul în care este tot mai frecvent organizată în spații închise.

În sudul Transilvaniei organizarea *horei satului* constituia o normă obligatorie a junilor, deci a tinerilor aflați în pragul căsătoriei. Avea loc în fiecare duminică, în afara celor aflate în posturile de peste an până acum 40, 50 de ani. Timpul de desfășurare, tradițional, era după-amiaza, când soarele strălucea cel mai puternic. La asfințitul soarelui se dădea semnalul de încheiere, prin părăsirea *horei* de către bătrânii și cei de vârstă medie. Cam din a doua jumătate a secolului XX, zi-lumină a încetat să mai fie respectat, din motive lesne de înțeles, dar și pe măsură ce *hora* nu a mai fost înțeleasă ca act sacral. „La *Hora satului* se venea într-o anumită ordine bine determinată de cutuma locului. Începutul îl făceau organizatorii după ce ocoleau principalele ulițe ale satului, urmați de lăutari – care cântau un cântec doinit. Din loc în loc, în special la răscruce de drumuri sau într-un loc mai larg, încingeau câte o *horă*. Soseau apoi ceilalți tineri, întotdeauna în mici grupuri bazate pe relații de rudenie și prietenie. Veneau apoi fetele și feciorii îmbrăcați în port de sărbătoare; tot în grupuri restrânse, însoțite uneori de mame. Urmau grupuri de tineri căsătoriți, iar în toilul jocului își făceau apariția și *vârstnicii*. Ordinea plecării era inversă, plecarea bătrânilor însemnând că în curând *hora* va lua sfârșit”¹⁹.

Jocul duminical (*Hora satului*) constituia una din formele de manifestare ale cetei feciorești, care își avea rânduielele proprii de alcătuire și funcționare și care erau încredințate, pe cale democratică, „chizeșilor”. Aceștia, în număr de doi, erau aleși dintre cei mai maturi și mai întreprinzători feciori și aveau rostul să adune contribuția, stabilită în comun, de la toți membrii cetei, să angajeze lăutarii care să cânte la *joc* și spațiul necesar desfășurării acestuia (iarna în casă, iar vara în șură), să aplaneze conflictele ce apăreau între membrii cetei etc. Tot „chizeșii” erau aceia care îi „băgau în danț” pe noii membri ai cetei, organizau *jocul* în mod discret. Chizeșii se aleg dintre băieții cu armata făcută și-și păstrează funcția până la căsătorie. Odiñoară, cu nici o jumătate de secol în urmă, obiceiul care a constituit distracția cea mai preferată a tineretului

¹⁹ Pavel Ciobanu, *op.cit.*: Privire specială asupra horei satului în așezările de pe Valea Globului – județul Caraș Severin, p. 19.

satelor românești a fost *jocul duminical*. De mici copii se pregăteau tinerii pentru acest eveniment, pentru prima ocazie de a lua parte la joc. Învățau unul de la altul dansurile deloc ușoare, ca ajungând fetele vârsta de 16 ani, băieții la 18 ani, să poată participa la joc, până la acea vârstă ajungând buni cunoscători ai repertoriului de dans din localitate. În organizarea jocului se respecta tradiția bisericească; în Post nu se ținea joc. Jocul se organiza într-o casă închiriată de *chizeși* care garantau bunul mers al programului, adunau contribuțiile participanților la joc, achitau cheltuielile închirierii casei, plăteau muzicanții. La joc tinerii își petreceau conform tradiției locale, dansau un anumit șir de dansuri (ciclu).

Fiind o manifestare a întregii colectivități, la *Hora* din Vrancea²⁰ participa virtualmente tot satul, diferențiat în două mari categorii: a) participanți activi și b) asistență.

Normele tradiționale limitează participarea activă la horă, în funcție de vârstă (14–16 ani fetele și 16–17 ani băieții) și statutul civil (necăsătoriți) deoarece *Hora satului* reprezintă un context social cu funcție socială premaritală.

Până acum cca 10 ani, aproape în toate satele vrâncene criteriul vârstei introducea diferențieri și mai marcante, fiind organizate simultan două sau trei *hori*: cea a tinerilor cu armata făcută și a recruților, cea a tinerilor între 16–19 ani și *Hora de copii* (această horă care se organiza la sărbători mari în paralel cu *Hora satului*, în case sau șuri reproducea modelul structurii *horei* propriu zise. La ea participau copii începând cu vârsta de 9–10 ani, dansurile fiindacompaniate de un fluieraș sau viorist plătit de ei (la Păulești, Hăulișca, Negriștești); între timp copiii jucau pe margine. În partea Aradului acestuia i se spunea „Jocul mic” adică, jocul copiilor.

Cunoașterea dansurilor constituia o primă condiție a participării tinerilor la *Hora satului*. Statutul marital de asemenea introduce o netă diferențiere între căsătoriți și necăsătoriți. Este astfel contrar normelor de comportare ca cei căsătoriți să joace cu cei necăsătoriți. Ca o ilustrare a unui anumit respect față de cel mai în vârstă, la sfârșitul *horei* tinerii oferă celor căsătoriți „un joc” sau două, considerându-i ca invitați (ei nu plătesc la horă).

În grupul participanților activi se detașează 2–3 feciori („vătafi”) aleși dintre tinerii recunoscuți pentru calitățile lor de buni dansatori și pentru prestigiul moral pe care îl au în cadrul grupului lor de vârstă. Acești tineri sunt considerați de către întreaga colectivitate ca incontestabili lideri de generație, poziție care le conferă rolul de organizatori ai *horei* ca și a altor obiceiuri (Vălărit). Ei angajează muzicanții, strâng taxa de participare și tot ei sunt cei care încep primul joc al manifestării (Sârba) având dreptul de a comanda (prin strigături sau bătăi din palme) succesiunea cuplurilor ce se învârtesc la mijlocul cercului. Tot în rândul participanților activi trebuie considerați și muzicanții, deoarece de prezența și calitatea lor depinde existența însăși și modul de desfășurare a manifestării. Taraful tradițional era format din una sau două viori și o cobză. Astăzi locul cobzei a fost luat de țambal. *Horele* de mai mică amploare aveau ca muzicant un fluieraș („drișcaș”), sau cimpoier.

²⁰ Anca Giurchescu, Constantin Eretescu, *Folclor coregrafic din Țara Vrancei*, Focșani, 1974, p.7.

În Munții Apuseni toate dansurile de grup sunt începute de către băieți (inițial de vătafi), care jucau feciorescul ca joc inițiativ, fetele fiind invitate în dansurile de cuplu. În satele cu casele împrăștiate pentru a ocupa toate locurile din vârful muntelui până în fundul pâraielor, moțul străbătea adesea zeci de kilometri pentru a ajunge la fâgădaul cu joc, se încingea la joc toată noaptea fără să mai pună în gură altceva decât vinars de cel întors pentru că oamenii nu se duc să „vadă” jocul ca un spectator pasiv, ci pentru a participa activ la el, chiar dacă nu intră în *horă*.

În satele din Valea Gurghiului²¹ forma organizată a dansului se numește *joc*, iar locul lui de desfășurare este diferit; în mare măsură depinzând de anotimp și alte împrejurări. Vara, jocul se putea organiza în aer liber („la un râț”, „pe câmp”, *lângă apă*), iar iarna în case particulare, în șură și, în ultimul timp, la căminul cultural. Jocul dura, de obicei, „di la amnează și până la asfințitu soarelui” fiind rare cazurile când continua și seara. Acum se întâmplă ca jocul să continue cu bal care ține toată noaptea.

„Pe Valea Doftanei *Hora satului* (sau simplu Hora) era în trecut un eveniment deosebit de important. Pentru tinerele fete, „ieșitul la horă” marca momentul premergător măritişului, devenind totodată un criteriu de apreciere a vârstei: fete care „nici nu sunt ieșite la horă” și fete care „sunt ieșite la horă” (17–18 ani). Pentru băieți *hora* avea o însemnătate aparte, întrucât ei erau cei care se bucurau de atenția fetelor ce veneau la *horă* neînsoțite, dar tot timpul în grupuri mai mici sau mai mari. La horă mai participau și familiile tinere, dar de regulă cei căsătoriți nu mai mult de 2–3 ani. *Hora* începea la ora 14 și se sfârșea la apusul Soarelui. Repertoriul și ordinea jocurilor erau stabilite de lăutari, dar la cererea tinerilor se puteau relua sau introduce în repertoriu și alte jocuri. Sfârșitul horei, însă, era întotdeauna anunțat de *Breaza după seară* – o „Brează” jucată într-un tempo mai lent, care permitea fetelor și flăcăilor să cânte și să joace în același timp. Cu timpul însă *hora* a dipărut, aceasta datorită unor factori obiectivi. Astfel un prim factor a fost tendința locuitorilor de aici de a-și schimba modul de viață imitându-l pe cel de la oraș, în toată complexitatea lui, mod de viață ale cărui reguli erau mult mai elastice. Această tendință a apărut în momentul în care o bună parte din locuitorii comunei au devenit salariați ai unor întreprinderi din orașele apropiate (Câmpina, Comarnic, Sinaia, etc.). Un alt factor deosebit de important îl reprezintă dispariția lăutarilor autentici din Valea Doftanei sau retragerea din acest gen de activitate (cântatul) a celor care mai trăiesc încă, din cauza vârstei înaintate pe care o au în prezent.

La dispariția *horei* din această localitate a mai contribuit și orientarea locuitorilor de aici către alte tipuri de distracții oferite de descoperirile tehnicii, coroborată cu refuzul acestora de a accepta pseudo-folclorul unor așa ziși lăutari, în încercările acestora de a reînvia *Hora satului*. Ritmul diferit al desfășurării vieții, este încă un factor care nu mai permite locuitorilor de aici să mai aloce timp unor astfel de activități²².

În localitățile de pe Valea Globului²³, *hora duminicală* a satului se organiza numai de tinerii necăsătoriți. Acestora li se spunea juni și, mai rar feciori. Tinerii care organizau

²¹ Emil Petruțiu, Dumitru Pop, *Valea Gurghiului – monografie etnologică*, EFSE, Cluj-Napoca, 2008, p. 187.

²² Petre Șușu, Irina Dragnea, *Folclor coregrafic din Valea Doftanei*, CNCP – Fundația culturală „Jocul Românesc”, Editura Tribuna Sibiu, 1998, p. 7.

²³ Pavel Ciobanu, *op. cit.*: Privire generală asupra Horei satului în așezările de pe Valea Globului, jud. Caraș-Severin.

cu ritmicitate *Hora satului* se numeau *căpărași*. *Căpărașii* erau răspunzători de întreaga evoluție a horei: tocmirea muzicanților, ordinea purtării jocurilor înainte, păstrarea atmosferei sărbătorești prin înlăturarea persoanelor turbulente, respectarea timpului de începere și de încheiere, sancționarea celor care încearcă să destrame jocul etc. Era o fală să fii *căpăraș*. Tinerii deveniți *căpărași*, porneau de acasă cu muzică, străbăteau ulițele satului pentru a da de știre că în curând va avea loc jocul și tot ei erau primii care începeau jocul. În perimetrul de joc erau singurii stăpâni. Hora se desfășura pe o prisă țărănească, ori într-o ogradă plină cu „troscot”. Hora era deschisă întotdeauna de organizatorii care jucau jocuri sărbătorești, de regulă *brâuri*. Odată cu venirea fetelor începeau jocurile mixte. Și înainte și astăzi, fetele erau și sunt invitate la joc de băieți printr-un semn cu degetul arătător, sau prin strigarea fetei pe nume la jocurile de perechi (Ardeleana și De doi). Alegerea fetei nu trebuie privită ca o întâmplare. Preferința băiatului pentru o anumită fată este încărcată de semnificații, urmărită fiind cu mare atenție și interes de comunitate, de femei în deosebi. Tânărul își dezvăluie acum preferința, aduce la cunoștința tuturor sentimentele sale, iar comunitatea ia act de legăturile sentimentale dintre partenerii de joc – priviți atent, aprobați sau nu, dimpotrivă, dezaprobați de cei de pe margini. Dacă fata se așează lângă băiatul care a scos-o la joc, înseamnă că ea nutrește aceleași sentimente, motiv în plus ca întreaga comunitate să deslușească acest lucru și să se gândească la posibilitatea încheierii unei noi căsătorii.

„În partea Aradului tinerii veneau la joc așezați în grupe de sexe, fetele cu mamele lor sau cu prietenele, vecinele; feciorii veneau cu muzicanții”²⁴. Intrarea fetei în *joc* este un obicei care se practica în Banat, la trecerea într-un nou ciclu al vieții (căsătoria sau când „devenea femeie”) a unei fete din comunitate²⁵. De obicei această ceremonie se practica la marile sărbători religioase și în special la „ruga satului”, atunci când întreaga comunitate participa la acest eveniment. Fata e băgată în joc când a fost băgată pe sub mână de fecior...; dacă n-o trece pe sub mână, fata nu este considerată ca băgată în joc. La fel, „fetele aveau voie să intre în joc numai după ce aveau rochie nouă. Cu mult înainte erau pregătite cu mare atenție straiile de sărbătoare (costumul popular), care trebuia să fie de culoare albă (poalele și ia) cu cusătura tot albă care ducea la puritatea fetei. Fetele nemăritate care urmau să participe la acest ceremonial nu aveau în componența costumului popular cătrânță la spate ci doar în partea din față, iar pe cap purtau „conci” o podoabă capilară specifică Banatului. De obicei intrarea fetei în joc sau așa cum am spus mai sus trecerea într-un nou ciclu al vieții era realizată de preotul satului. Fata participa la slujba de vecernie după care întreaga asistență ieșeau din biserică la *Ruga satului*, care se ținea în curtea bisericii, fiind legată religios de hramul bisericii. Fata era condusă la preot de către două femei măritate. Odată ajunse în fața preotului fetei i se așeza în față (pe pământ) un ștergar alb, fata pășea peste acel ștergar (*simbol al trecerii într-un nou ciclu al vieții*), preotul o învârtea în piruetă (una, două), o săruta pe frunte și o „predă”, celui care urma să-i fie soț. După acest ceremonial se continua jocul satului, de obicei se începea cu o horă și alături de cei doi tineri se prindea în *horă* întreaga asistență prezentă la hora satului”.

²⁴ Viorel Nistor, *Folclor coregrafic (din jud. Arad)*, I, Editura UCMR, București, 1991, p. 122.

²⁵ Puiu Munteanu – prof. coregraf, Lugoj, 2011.

Fig. 4. Horă în Rusu Bărgăului (Bistrița-Năsăud; AIEF, F.L. 298/29, fotografie de Kurt Hielscher, 1933).

Pe Târnave *Datul pe sub mână* însemnează și aceea că în tot timpul jocului, ficiorul este stăpân absolut pe fată; semne și amintiri rămase încă din vremurile atotputerniciei bărbatului asupra femeii. În desfășurarea *horei*, sau a oricărui alt prilej de joc, un rol important revine celui ce poartă *jocul înainte*, chiar dacă nu i s-a acordat o denumire specială. Numai el comandă lăutarilor ce jocuri să se joace și uneori chiar și ce melodii să se cânte, la fel durată lor. Este o adevărată întrecere între feciori pentru a juca înainte, socotindu-se acest act o adevărată fală. Onoarea de a fi prim jucător sau purtătorul *horei* se plătește la fiecare joc cu o taxă specială, mult superioară celei ce o plătesc ceilalți jucători o singură dată în ziua respectivă. Fiind multe solicitări, unul dintre *căpărași* ține evidența lor, fixându-se adesea și o anumită taxă pentru „jocul înainte” (în afara bacșișului – *căpătarea* cum i se spune local, oferit muzicanților). Cel ce încheie *hora* se numește „coadă”. El este un prieten sau o rudă a celui ce conduce *jocul* și are obligația de a veghea asupra desfășurării normale a lui, să nu se destrame șirul la jocurile de grup, sau coloană, la cele de perechi (numai la Ardelene, nu și la De doi²⁶). Vedem în această regulă o accentuată preferință pentru ordine. „Jocul creează ordine”, constată Johan Huizinga²⁷. Copiilor nu le era îngăduită participarea directă la *horă*. Inițierea lor se făcea pe lângă *horă*, pe margine, copiii jucându-se sau încercând să-i imite pe cei mari. Înspre seară, intră pentru scurt timp în *horă* și bătrânii, semn că *hora* se apropie de sfârșit.

²⁶ Kallós, Zoltán, György Martin, *A Gyimesi Csángók Táncelele és Tánkai (Dansurile și ocaziile de dans ale ceangăilor din Gyimes)*, Budapest, 1970, p. 217.

²⁷ Johan Huizinga, *op. cit.*, p. 34

„În Câmpia Transilvaniei, se generalizase obiceiul de a plăti jocul călușarilor cu o lână de oaie, dar cu condiția ca unul dintre ei „să sară lâna”²⁸.

Fig. 5. Joc în Soporul de Câmpie (Cluj; Zamfir Dejeu, *Dansuri tradiționale din Transilvania*, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2000, p. 421).

„În Valea Hârtibaciului, ca în multe părți ale țării, unul din aspectele cercetate în acest capitol adică *vârsta* la care tinerii de ambele sexe sunt admiși la *horă*, este de 14–15 ani pentru fete, și 15–16 ani pentru băieți; se pare că satisfacerea serviciului militar nu mai constituie o obligație ca în trecut în vederea admiterii la *joc*. Băieții scăpați de școală sunt considerați apti să-și înceapă îndatoririle sociale. La Mohu ni s-a spus că până la 17 ani băieții intră numai la *Sârbă* dar nu joacă și cu fete. Nerespectarea acestei obligații atrage o pedeapsă din partea feciorilor mai vârstnici, (constând în lovirea cu „recălăul” la spate). Sosirea tinerilor la locul de *joc* nu prezintă vreun aspect deosebit, adică fetele vin singure sau însoțite de băieți, aceasta neconstituind ca în trecut o pată pentru moralitatea fetei”²⁹. Căsătorii în genere joacă între ei, invitarea la dans de către un bărbat căsătorit a unei fete, sau invers, se evită, în afară de cazuri de rudenie. Îndemnurile satirico-umoristice adresate în unele strigături femeilor, de a se duce acasă și a-și vedea de treburile gospodărești reprezintă replica tineretului față de acțiunea acestor „iscoade” – autorizate de altfel – ale satului. Vârsta până la care se mai joacă la ocazii obișnuite este în genere în jur de 40 de ani, nunțile, petrecerile etc. rămânând ocazii la care se mai manifestă generații mult mai vârstnice. Un obicei mai special în această vale, îl constituie modul în care se pornește jocul la *Hora de duminică* și procedeul folosit pentru a nu juca cu fata care nu-ți convine. Se începe cu „*Sârba*” băieților, în care se prind fetele alături de băiatul pe care l-au ales. Partenerii rămân aceiași în jocurile de perechi care urmează, astfel că momentul *Sârbei* este hotărâtor. În comuna Retiș ni se spune că atunci când o fată nedorită a intrat în *Sârbă*

²⁸ Ovidiu Bârlea, *op. cit.*, p. 17.

²⁹ Andrei Bucșan, *Dansuri de pe Valea Hârtibaciului*, CJCES Sibiu, 1974, p. 15.

lângă un băiat care nu mai vrea să joace cu ea în celelalte jocuri, un alt băiat îl salvează, invitând fata să joace la mijloc până la terminarea jocului.

Jocul ocupă locul preponderent în aceste petreceri și la sfârșitul colindatului. Se poate spune chiar că în afară de timpul de ședere la masă și de dormit, restul este petrecut numai în joc în toate zilele de sărbătoare, uneori și în cele de lucru. În cele mai multe părți *jocul* se desfășoară la „gazda” cetei (în casă sau în șura amenajată), ori, după caz, la cârciumă. În urma investigațiilor efectuate în Valea Hârtibaciului de către Andrei Bucșan se constată, în ceea ce privește viabilitatea horei sătești, că aceasta a scăzut în mod simțitor în ultima vreme. *Hora satului* nu se mai organizează decât la ocazii speciale, datorită aflului tinerilor spre oraș. O excepție al acestui fenomen se mai găsește în partea de răsărit a zonei, unde în satele Rupea, Retiș și Coveș informațiile ne spun că hora sătească se ținea regulat în fiecare duminică, bucurându-se de o participare masivă și incluzând toate generațiile. Aici *jocul* era acompaniat de „fanfară”, model nemțesc. Astfel fluierul și vioara din trecut, au făcut loc acordeonului, tobei și basului. Cimpoiul ieșit acum din uz a fost instrumentul întrebunțat de unii cerșetori la târguri. Doar în Vărd, până mai acum, a fost un țăran venit dinspre Sibiu care „și-o făcut singur cimpoile, și aduna ficiorii în crâșmă și le cânta”³⁰. Într-adevăr mai demult se cânta aproape în toate zonele la cimpoi și fluier. Cu timpul vioara clasică a devenit instrumentul de bază la *Hora satului*. Doar în zona Bihorului a apărut la începutul sec. XX, vioara cu goarnă, iar în Banat- taragotul, și acestea făcând parte mai întâi din fanfara de tip austriac. Înainte însă, după cum consemnează Nicolae Ursu: „Lăutarii sunt țărani localnici, unii coriști chiar, cari cântă după auz, la instrumente cu coarde”³¹.

În Mărginimea Sibiului jocul are loc la „pavilion”, la sala anume construită în acest scop sau, în ultima vreme, la căminul cultural. În satele cu mai multe cete jocul se desfășoară în două sau mai multe locuri. Câteodată el se face în timpul zilei, la răspântii, iar seara se mută la gazdă. Mai spectaculoasă este desfășurarea jocului la câte o fată din sat, obicei cunoscut sub numele de *dusul jocului* sau *dusul vedrei*. Datina este practică în zona Târnave – Țara Oltului, în diferite forme. *Jocul* se desfășoară în timpul zilei la gazda cetei (Vurpăr, Zlagna-Sibiu), sau pe ulițele satului, iar seara la o fată, de obicei la câte o fată în fiecare seară. „Fata pregătește cina pentru participanți, în schimb ceata aduce „vadra de vin”. La această cină fata invită numai vecinele și prietenele, sau vine întreg tineretul satului. În Țara Oltului, pe alocuri se obișnuiește ca ziua jocul să fie dus la fete, iar seara la gazda cetei”³².

„La Săsăuș, județul Sibiu, se făcea *joc* și la Anul Nou și la Bobotează. După Bobotează până în postul Paștilor, în fiecare duminică, pe la 14, ficiorii mergeau cu muzicantul pe la câte-o fată. Ea dădea o litră de rachiu și jucau cca două ore acolo, apoi *jocul* se muta în centrul satului (la Gheorea lu’ Moise) sau În Lac. Fetele se băgau în *joc* după 14 ani. Judele ficiorilor era cel care îndeplinea acest oficiu. El le lua de lângă mamă și le repartiza la ficiori. După ce dădeau roată de trei ori cu *jocul*, acesta se oprea și judele le cerea câte o litră de rachiu. Rachiuul îl beau ficiorii când voiau ei, de obicei duminicile, înainte de

³⁰ Ilarion Cocișiu, *Monografia Județului Târnava Mare*, Sighișoara, 1943, p.415.

³¹ Nicolae Ursu, *Cântece și jocuri populare bănățene din comuna Naidăș* (Caraș), Comitetul de Cultură și Artă a județului Caraș Severin, 1969, p. 7.

³² Ilie Moise, *op. cit.*, p. 84

joc. Odată fata *băgată-n joc*, se considera că *s-a făcut fată mare*. Se juca și în casele unde se făceau șezători sau în seara dinaintea plecării feciorilor în armată³³.

Ocaziile de dans la ceangăii din Ghimeș sunt din ce în ce mai rare³⁴, dealtfel, ca și în celelalte zone folclorice³⁵. Se începea această activitate distractivă de la o vârstă fragedă. Copiii de 5–6 ani deja dansau. De obicei acest dans al copiilor se ținea iarna, în luna februarie de Fărșang. „*Fărșangul* este un obicei vechi, cu măști, de sute de ani, care marchează sfârșitul iernii și începutul Postului Paștelui; este încă păstrat în comunitățile românești și maghiare. Obiceiul simbolizează încetarea tuturor distracțiilor și începerea Postului Paștelui, dar și sfârșitul iernii. Odată cu îngroparea Fărșangului sunt alungate duhurile rele și iarna cu toate greutățile ei³⁶”. Etnograful Petruța Pop mai spune că sârbătoarea este păstrată în special de maghiarii ardeleni și ar fi un obicei preluat de la sași în secolul al XVI-lea.

„Participau la dans numai cei de aceeași vârstă – cei care erau vecini sau de pe aceeași uliță. Copiii de 5–6 ani și fetele de aceeași vârstă țopăiau în fața țiganului până la vârsta de 12–14 ani³⁷. Ordinea dansurilor era ca la cei mari. Muzicanții erau plătiți de părinții copiilor, iar banii îi strângeau într-un clop. În timpul dansului copiii erau supravegheați de părinți care de multe ori râdeau de ei cum dansau. Mai demult, la dansul celor mici participau și femeile mai în vârstă care își duceau furca și torceau. Muzicanții erau tot din rândul copiilor. Aceștia învățau să cânte stând pe lângă muzicanții mai în vârstă. Viața socială a tinerilor era legată în primul rând de *adunări, șezători și clăci*. La ceangăii din Ghimeș cuvântul *adunare* are mai multe înțelesuri: întâlniri între prieteni, întâlniri cu scop de joacă (de exemplu „de-a lapta”), adunări de dans (Hora satului). Adunările se făceau toamna, atunci când tinerii coborau din munți, imediat după ce se termina lucrul cu fânul, când serile deveneau mai lungi. Ele se anunțau de pe un deal pe altul (ca și strigarea peste sat) și țineau aproape de postul Paștelui. „Abia așteptam să ne ducem. De multe ori trecea miezul nopții și numai după aceea mergeam acasă, așa de repede trecea vremea³⁸. *Locul de dans* este o sală mare, cu „lavițe” pe margine pentru asistență (oameni mai în vârstă), iar muzicanții cântă de pe un loc mai înalt – un podium. Vara se dansează în aer liber sau în șură.

În Ghimeș sunt foarte mulți muzicanți țigani și ceangăi deopotrivă, dar și foarte multe tarafuri alcătuite din două persoane: unul cu vioara (primașul) și unul cu gorduna (broancă), la care de obicei cântă nevasta acestuia. Prin urmare cine cântă la broancă este aproape întotdeauna femeie. Mai demult se cânta la viori confecționate acasă, dar mai nou se folosește vioara cumpărată (cea de fabrică). Broanca sau gorduna se confecționează chiar și acuma acasă din lemn de răchită. Acesta se scobește ca o covată. Corzile gordunei sunt bătute cu un băț. Prin urmare aceasta, are un rol dublu, de acompaniament și de

³³ Maria Drăgan, Mircea Drăgan, *Monografia satului Săsăuș*, Sibiu, 2010, p. 167.

³⁴ Kallós Zoltán, György Martin, *op.cit.*, p. 2 – traducere de Gergely Zoltán, cercetător la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Petruța Pop, *Obiceiuri la Lăsatul Secului de Paști în județul Alba*, MediaFax reportaj de Dan Lungu, 22.02.2015. <https://www.mediafax.ro/social/reportaj-obiceiuri-vechi-de-sute-de-ani-pastrate-in-alba-de-lasata-secului-dar-cu-influente-moderne-13870106>.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

percuție. În general, muzicanții nu trăiesc numai din cântat. „Banii pentru muzicanți sunt adunați de către chizeși. După ce se adună toată lumea la dans, chizeșii se pun în fața porții sau a ușii și roagă pe toată lumea să plătească”³⁹. Nici celor care sunt mai bogați nu le este rușine să cânte. Invitarea la dans se face prin semn sau se strigă numele fetei. Oricine o invită, fata trebuie să danseze cu el. Se mai întâmplă ca la fată să nu-i placă de băiat, caz în care îl refuză. „Dacă fata nu mergea la dans, feciorul o pălmuia de față cu toți, sau o *juca afară* de la dans, adică de-o parte de locul dansului”⁴⁰. De obicei, după dans, fata este condusă acasă de către fecior. Dacă se plac, pleacă și mai repede de la dans pentru a putea fi împreună. Precizăm că repertoriul dansurilor din zona Ghimeș este de stil apusean, răsăritean, carpatic, dunărean și central-european, majoritatea acestor dansuri fiind de sorginte românească.

Fig. 6. De doi de purtat, Lunca de Jos (Harghita; Kallós Zoltán, Martin György, *A Gyimesi Csángók Táncelete és Tánkai*, Budapest, 1970, p. 217).

„Cultura muzicală de dans a românilor din Ungaria reprezintă un colorit special, privind atât dinspre România, cât și din Ungaria. Specificul constă în acel conservatorism datorită căruia a putut să reziste influențelor mai noi pornite din centrele culturale românești sau maghiare din împrejur. Astfel, tradiția de aici a rămas mai arhaică decât a românilor din Banat sau Ardeal, sau decât a ungarilor din împrejur. În satele românești, jocurile duminicale s-au organizat până la finele anilor 1950”⁴¹.

În afara *Horei satului* celelalte ocazii de *joc* din țara noastră nu ne prezintă aspecte ieșite din comun. Totuși amintim câteva obiceiuri în cadrul cărora se pot întâlni în afara repertoriului curent și alte piese mai rare. Astfel, în cadrul sărbătorilor de iarnă, în

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Eva Cozma, *Cântece și dansuri populare românești din Ungaria*, Budapesta, 2002, p. 10, 11.

Sudul Transilvaniei, la „Bute”, se poate vedea încă, dar din ce în ce mai rar, jocul *Țurca (Capra)*. La nunți și petreceri există destul de numeroase dansuri distractive de stil central-european: *Hodoroaga, Mușamaua, Perinița*, chiar și *Cățeaua și Capra*, acestea din urmă cu caracter grotesc. Astăzi șezătorile care pe vremuri constituiau un prilej important de *joc* și-au pierdut cu totul vitalitatea. La unele serbări se organiza dans pentru țărani și separat dans pentru intelectuali, aceasta pentru că atunci nu se cunoșteau ambele forme de dans.

O ocazie de *joc* căreia azi i se acordă o importanță din ce în ce mai mare este *Balul* după moda nemțească, ca dovadă, apariția lui în zonele unde erau așezați sașii.

Acesta prezintă mai multe deosebiri față de *hora* obișnuită:

- ca timp al desfășurării el începe seara (sâmbătă sau duminică) și ține câteodată până în zorii zilei;
- ca participare, se observă că intelectualii vin în număr mult mai mare, uneori chiar preponderent;
- repertoriul de joc se schimbă și el în funcție de participanți, dansurile moderne căpătând o mai mare importanță și depășind uneori ca frecvență jocurile populare. Se observă și tendința spre un program fix stabilit înainte.
- Muzicanții localnici sunt de multe ori înlocuiți cu o orchestră adusă de la oraș sau din satele mai mari vecine sau chiar cu amatori din rândurile tineretului, care cântă la diferite instrumente, ca, de exemplu, acordeon, saxofon, muzicuță;
- Eticheta își pierde din caracterul ei oarecum rigid, pentru a adopta un gen de comportare mai liber⁴².

Balul de sâmbătă seara, reprezintă deci o transformare recentă a *horei duminicale*. Elementele sunt însă aceleași, poate cu o pondere mai ridicată a participării intelectualilor și a practicării dansurilor moderne.

În zilele noastre, când s-au produs atâtea mutații și în mediul rural, când însemnele urbanului și-au pus pregnant pecetea asupra tradiționalei civilizații sătești, *Hora satului* nu mai reprezintă o regulă duminicală și nu mai respectă rânduiala de odinioară, cu desfășurare după tiparul unui veritabil rit. Deja începem să vorbim despre *Hora satului* la timpul trecut. *Hora satului* s-a derulat mai cu seamă la începutul secolului al XX-lea (perioada interbelică) până cam prin anii 1970. După aceea a urmat o perioadă mai „pasivă” când *balul* făcut la Căminul Cultural înlocuia *Hora satului*. Apoi *balul* a fost înlocuit de „întruniri” iar mai apoi de aceste discoteci sau evenimente organizate în zilele noastre. Se încearcă azi o revitalizare a *Horei satului* chiar și la orașe sub formă de evenimente. Dar, cu excepția unor localități insulare din Subcarpați și nordul țării, n-a mai rămas aproape nimic din ritualul ei. Unele fundații și asociații folclorice, culturale, organizează întâlniri ale membrilor ansamblurilor cu scopul de a juca, de a se distra, mai ales la „prinderea posturilor”. Ele nu se mai țin duminică, ci chiar vineri, sâmbătă. În unele județe se organizează de unii coregrafi chiar cursuri de dansuri, inclusiv pentru străini, mai ales vara, în vacanță. Nu avem o părere bună despre cursurile unde unii instructori învață dansuri de la alți instructori. Actantul trebuie să fie țăranul, chiar dacă nu direct, ci indirect, de pe filme. Repertoriul de dansuri în aceste cazuri este și foarte restrâns. El se rezumă la dansuri de perechi din categoria celor cu desfășurare pe orizontală, în

⁴² Andrei Bucșan, *Specificul dansului popular românesc*, Editura Academiei RSR, București, 1971, p. 108.

rotire: învărtite în ritm binar, în tempo rar și iute și foarte rar în ritm aksak sau sincopat. Perechile se învărt exagerat de mult, abuzându-se de elemente cinetice comune, cum ar fi mișcările în stânga și dreapta, datul fetei pe la spate, piruetele. Toate aceste dansuri sunt distractive, nici vorbă să ia cineva inițiativa de a se juca dansuri cu pretext-fecioarești de bătă de exemplu, sau Călușer, sau Haidău etc. Mai mult, se dansează frecvent mai ales pe Someș dansuri semiculte de stil central european (șapte pași) și, curios, acestea sunt considerate ca originale.

La nuntă se preferă horele și sârbele chiar și în Transilvania. Pe nuntași nu-i interesează dansul în sine ci să vorbească unii cu alții, să-și etaleze doamnele veșmintele. Mai nou în centrul nunții se află diferiți cântăreți care cântă un repertoriu amestecat, mai puțin autentic cu texte narrative, plângărețe despre cei plecați în străinătate, despre unele întâmplări ce le-a marcat viața, despre diferite episoade bune sau rele ce s-au petrecut în familie, despre bucuria părinților cu ocazia nou-născuților etc. Și aproape că nu există un astfel de cântec care să nu aibă refren. Majoritatea dintre aceste refrene sunt însă nereușite. Multe astfel de refrene ca și textele cântecelor au rime încrucișate, sau îmbrățișate; acești cântăreți, majoritatea fără studii, neștiind faptul că în poezia populară avem de-a face în primul rând cu rima împerecheată, perfectă. Apoi de multe ori instrumentiștii din exces de zel fac un acompaniament „stufos”. Pur și simplu nu se mai cântă melodia ci numai fragmente melodice, unde și unde, de multe ori în alte tonalități astfel că solistul se pierde și greu își mai revine. Atunci începe să adopte stilul „strigat” și astfel melodia dispare într-un conglomerat de sunete relative.

Un fapt nefiresc se petrece atunci când instrumentele tradiționale sunt înlocuite cu instrumente străine de zona în cauză. Astfel, mai nou se cântă în Oaș la saxofon, unde instrumentul tradițional este cetera (preparată). În acest caz „țâpuriturile” locale sunt de nerecunoscut. În Câmpia Transilvaniei chiar și Purtatele se cântă mai nou și la taragot, instrument propriu pentru repertoriul din Banat. Instrumentele de la compartimentul acompaniator: contra, contrabasul, cobza, chitara, țambalul au fost înlocuite cu orga electronică (clapă). Și toba cu cinel o găsim aproape în toată țara. S-a schimbat și componența tarafurilor. Nu se mai pune accent pe taraful tradițional. În cele mai multe cazuri găsim tarafuri atipice. De exemplu pe Târnave vedem deseori la TVAS tarafuri alcătuite din saxofoane și acordeoane. Și cel mai trist moment este când nu există deloc taraf. Merge muzica de pe stick și totul devine mecanic. Nu mai poate fi vorba de acea euforie artistică ce se naștea între muzicanți și dansatori.

Din punct de vedere etnografic trebuie să ne referim și la costumația actanților. Există un reviriment puternic în ceea ce privește confecționarea veșmintelor populare mai ales de când *ia românească* a intrat în Patrimoniul UNESCO. Sunt însă unii meșteri populari care dintr-un scop mercantil nu mai țin cont de faptul că în anumite zone ornamentele sunt geometrice, iar în altele florale. Fac diferite combinații, ajungându-se la khich-uri. Apoi întâlnim de multe ori dansatoare cu polele și catrințele până în pământ. Noi știm însă că aceste elemente de costum se purtau dintotdeauna până mai jos de genunchi cu o palmă.

În concluzie am putea spune că toate aceste inadvertențe privind denaturarea ritualului de la *Hora satului* se datorează așa numitului diletantism penetrat în toate compartimentele artistice ce întregesc această temă. Menționăm aici în primul rând

radiourile și televiziunile comerciale, dar și pe cele publice, care neavând specialiști pe profil muzical-coregrafic cad la fel în diletantism. Se ocupă mai nou de cultura tradițională preoții satelor care domină din punct de vedere spiritual comunitatea, dar al căror profil școlar nu are tangență cu etnologia, cu etnografia, cu etnomuzicologia sau cu etnocoreologia pentru a ști să îndrume activitatea culturală a comunității. Sunt unii care au o intuiție ieșită din comun și au rezultate bune, dar totuși de cultură ar trebui să se ocupe cadrele didactice specializate în diferite domenii. Este lăudabilă inițiativa unor demnitari din mediul rural și urban care mai nou alocă fonduri de la buget pentru acest eveniment – *Hora satului*, inclusiv pentru reînvișarea dansurilor locale, confecționarea unor costume populare din zonă, revitalizarea unor obiceiuri vechi etc. Termenul de *Hora satului*, în parte instituționalizat (SRL-uri) primește azi denumiri personalizate de instituțiile ce organizează evenimentele respective cum ar fi: *Muzică și joc în vatra satului*, „*Joc la șură*”, *Casa dansului românesc* etc., iar dacă la sate se mai face încă *Hora satului* în scop distractiv, la oraș pe prim plan se află întregirea bugetului organizatorului. Deci, ca să rămână aceste evenimente la stadiul de activitate artistică e nevoie de suport financiar, de sponsori, într-un cuvânt de infrastructură. Optăm și pentru implicarea mai mult a specialiștilor, chiar în mod voluntar, în toate activitățile artistice ce țin de reușita acestor evenimente.

Bibliografie

- Marin Badea, *Jocuri populare din Gorj*, vol. I, 1974 (Cuvânt înainte).
- Grigore Băcanu, Ioan Horujenco, *Horelor surorilor. Antologie de jocuri populare din județul Galați*, Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, 2010.
- Ovidiu Bârlea, *Eseu despre dansul popular românesc*, Cartea Românească, București, 1982.
- Iosif Bățiu, *Satul Cășeiu (jud. Cluj) în trecut și astăzi – monografie*, Editura Renașterea, 2002.
- Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Speranța Rădulescu, *Din răspuțeri (Glasuri și cetera din Țara Oașului)*, ICR, București 2006.
- Andrei Bucșan, *Specificul dansului popular românesc*, Editura Academiei.RSR, București, 1971.
- Andrei Bucșan, *Dansuri de pe Valea Hârtibaciului*, CJCES Sibiu, 1974.
- Pavel Ciobanu, *Hora satului – studiu etnografic*, în „Caiete de Culturologie „Iovan Iorgovan”, Etnologie și folclor”, An II, 1995, nr. 1 (3), Reșița, 1995 (*Privire generală asupra Horei satului*).
- Ilarion Cocișiu, *Monografia Județului Târnava Mare*, Sighișoara, 1943.
- Eva Cozma, *Cântece și dansuri populare românești din Ungaria*, Budapesta, 2002.
- Maria Drăgan, Mircea Drăgan, *Monografia satului Săsăuș*, Sibiu, 2010.
- Anca Giurchescu, Constantin Eretescu, *Folclor coregrafic din Țara Vrancei*, Focșani, 1974.
- Ioan Groze, *Bratca–Arheologia unei civilizații rurale*, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2009.
- Johan Huizinga, *Homo ludens. Încercare de determinare a elementului ludic al culturii*, București, Editura Univers, 1977.
- Dumitru Iederan, *Taraful codrenesc*, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2008.
- George Ilașcu, *Jocuri populare vasluiene*, Inspectoratul pentru cultură și Centrul Creației Populare a județului Vaslui, 1997.
- Corina Iosif, *Hora satului din Certeze – o descriere etnografică*, Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2005.

- Kallós Zoltán, György Martin, *A Gyimesi Csángók Táncélete és Tánkai (Dansurile și ocaziile de dans ale ceangăilor din Gyimes)*, Budapest, 1970, – traducere de Gergely Zoltán, cercetător la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” Cluj-Napoca.
- Ilie Moise, *Ceata de feciori*, Sibiu, 1999.
- Viorel Nistor, *Folclor coregrafic (din jud. Arad)*, vol I, Editura UCMR, București, 1991.
- Emil Petruțiu, Dumitru Pop, *Valea Gurghiului – monografie etnologică*, EFSE, Cluj-Napoca, 2008.
- Petruța Pop, *Obiceiuri la Lăsatul Secului de Paști în județul Alba*, MediaFax.
- Octavian Răuț, Ovidiu Bozu, Richard Petrovsky, *Drumurile romane în Banat*, în „Banatica”, 4, Reșița, 1977.
- Ion Someșan, *Danțul în Oaș*, I.P.Banat, 1978.
- Mișu Ion Surdu, *Jocuri Populare din Mehedinți, vol. III*, CJCPM Drobeta Turnu Severin, 1998. (În loc de postfață de Isidor Chicet).
- Petre Șușu, Irina Dragnea, *Folclor coregrafic din Valea Doftanei*, CNCP – Fundația culturală „Jocul Românesc”, Editura Tribuna Sibiu, 1998.
- Nicolae Ursu, *Cântece și jocuri populare bănățene din comuna Naidăș (Caraș)*, Comitetul de Cultură și Artă a județului Caraș Severin, 1969.